

Los cromosomas de *Sarasinula linguaeformis* (Semper, 1885) (Gastropoda, Veronicellidae)

The chromosomes of *Sarasinula linguaeformis* (Semper, 1885) (Gastropoda, Veronicellidae)

Ana María ALDERETE DE MAJO, Ana Claudia MERCADO LACZKO y Eugenia María USANDIVARAS*

RESUMEN

Se realizó el análisis cromosómico y cariotípico de *Sarasinula linguaeformis* (Semper, 1985), especie citada por vez primera para Tucumán y Argentina.

Se emplearon 48 ejemplares, recolectados en San Miguel de Tucumán, que fueron procesados como sigue: administración de colchicina por vía oral y procesamiento de la gónada hermafrodita según la técnica de "air-drying" modificada para oligoquetos terrícolas y puesta a punto para gasterópodos terrestres en la presente investigación.

El análisis de las premetafases y metafases gonadales permitió observar los cromosomas muy pequeños y contraídos, en un número modal de $2n=34$, lo que fue corroborado por los 17 bivalentes en paquitene y diacinesis. El cariotipo fue realizado sobre bivalentes en paquitene, en el que se identificaron 4 con cinetocoro en la región medial (uno de ellos frecuentemente asociado al nucleolo), 4 en la submedial, 5 en la subterminal y 4 en la terminal.

ABSTRACT

Chromosomal and karyological analysis were conducted on samples of *Sarasinula linguaeformis* (Semper, 1885), collected in San Miguel de Tucumán, Argentina. The species is here included in the fauna of Argentina and mentioned for the first time for the province of Tucumán.

Forty-eight specimens were collected and treated as follow: colchicine solution administration by oral way and processing the hermaphrodite gonad according to the air-drying method for terrestrial Oligochaeta, modified for terrestrial Gastropoda.

The study of gonial prometaphases and metaphases showed contracted and short chromosomes, with a modal number $2n=34$, which was proved by the 17 pachytene and diakinesis bivalents. The karyotype was made with pachytene bivalents in which 4 bivalents with the kinetochore in the medial region (one of them frequently associate to the nucleolus), 4 in the sub-medial, 5 in the subterminal and 4 in the terminal, were identified.

PALABRAS CLAVE: Gastropoda, Veronicellidae, *Sarasinula linguaeformis*, cromosomas, cariotipo, bivalentes en paquitene.

KEY WORDS: Gastropoda, Veronicellidae, *Sarasinula linguaeformis*, chromosomes, karyotype, pachytene bivalents.

* Cátedra de Invertebrados. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Universidad Nacional de Tucumán. Miguel Lillo 205. (4000) San Miguel de Tucumán. República Argentina.

INTRODUCCIÓN

La especie estudiada, *Sarasinula linguaeformis* (Semper, 1885), pertenece a la familia Veronicellidae (Mollusca, Gastropoda), la cual está representada en América desde el Sur de Estados Unidos hasta el Sur de Argentina y Chile, predominando en Antillas, Norte de los Andes y Sur de Brasil (THOMÉ, 1975).

El número cromosómico y el análisis cariotípico pueden proveer una información de considerable importancia para la evaluación de relaciones filogenéticas y la ubicación de especies relacionadas. El concepto de cromosomas compartidos entre táxones más o menos próximos, constituye el criterio básico para establecer el grado de proximidad específica o genérica a nivel cromosómico (DULOUT, 1979). Dichos estudios en Mollusca en general y en Gastropoda en particular, fueron hechos en base a técnicas histológicas clásicas y de frotis, generalmente en gónada. De todos ellos se puede extraer una información importante concerniente fundamentalmente a la citotaxonomía y sólo algunos trabajos incluyen aspectos citogenéticos (PATTERSON Y BURCH, 1978). Otro problema que se ha presentado en este tipo de estudios está referido a la morfología de los cromosomas metafásicos, la que no permite en algunos casos, debido al tamaño pequeño y alto grado de contracción ostentado por ellos, un análisis exhaustivo al punto de la confección de cariotipos (BURCH, 1960; RIVA Y VIDAL, 1973).

Al considerar los números cromosómicos en varios grupos de Euthyneura, en líneas generales, puede decirse que el número haploide de los Opisthobranchia es menor a 18, el de los Basommatophora 18 y el de los Stylommatophora, mayor que 18 (BURCH, 1960). Con respecto a los Soleolifera, hay una escasa información valorable sobre el número cromosómico *per se*, basada en $n = 16, 17$ y 18 (PATTERSON, 1969).

En cuanto a *Sarasinula linguaeformis*, no existe antecedente alguno sobre el número cromosómico ni el análisis cariotípico. Es por ello que se ha abordado su estudio en base a técnicas empleadas por

vez primera en oligoquetos terrícolas por el primer autor de este trabajo (datos propios) y puestas a punto para gasterópodos terrestres en la presente investigación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Especie estudiada: *Sarasinula linguaeformis* (Semper, 1885) (ver ALDERETE DE MAJO, 1996)

Datos de recogida: Los 48 ejemplares empleados fueron recolectados en el Parque Batalla de Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina, durante los años 1990 y 1991, incluyendo las cuatro estaciones.

Los ejemplares fueron procesados individualmente, según los pasos que se detallan en ALDERETE DE MAJO (1996).

RESULTADOS

El análisis de las premetafases y metafases gonadales (Figs. 1-3) permitió observar los cromosomas muy pequeños y contraídos, con un número modal de $2n = 34$, lo que fue corroborado por los 17 bivalentes en paquitene y diacinesis (Figs. 4-6). Debido a que la morfología de los cromosomas metafásicos no permitió un análisis exhaustivo al punto de la confección de cariotipos, éstos fueron elaborados con los bivalentes en paquitene. Es así que se han identificado 4 bivalentes con cinetocoros en la región medial, 4 en la submedial, 5 en la subterminal y 4 en la terminal (Tabla I y Fig. 7). Los resultados obtenidos implican una clasificación ordenada en grupos y no una identificación individual absoluta de los bivalentes. Sin embargo, ciertos hechos son destacables y merecen atención:

Algunos cromómeros se manifestaron como zonas heteropicnóticas positivas, debido a su mayor grado de espiralización y condensación del ADN, sirviendo como marcas de identificación cromosómica.

Se han observado "knobs" o nudos terminales en tres de los bivalentes (1, 6 y 12).

Figuras 1-6. Cromosomas de *Sarasinula linguaeformis*. 1, 2: metafases goniales. Tinción Giemsa. 3: premetafases goniales. Tinción Giemsa. 4: bivalentes en paquítena correspondientes a 2 núcleos; n: nucleolo; b: bivalente asociado al nucleolo. Tinción Giemsa. 5: bivalentes en paquítena. Tinción Giemsa. 6: bivalentes en diacinesis. Tinción Giemsa. Escalas, 1, 2, 4-6: 5,3 μ m; 3: 6,5 μ m.

Figures 1-6. Sarasinula linguaeformis chromosomes. 1, 2: gonial metaphases. Giemsa staining. 3: gonial premetaphases. Giemsa staining. 4: pachytene bivalents corresponding to two nuclei; n: nucleole; b: bivalent associated to the nucleole. Giemsa staining. 5: pachytene bivalents. Giemsa staining. 6: diakinesis bivalents. Giemsa staining. Scale bars, 1, 2, 4-6: 5.3 μ m; 3: 6.5 μ m.

Tabla I. Análisis morfométrico de los 17 bivalentes en paquitene. BC: longitud del brazo corto (cm); Tamaño: longitud total (cm); IB: índice de brazos; Denominación: m (medial), sm (submedial), st (subterminal), t (terminal).

Table I. Morphometric analysis of the seventeen pachytene bivalents. BC: short arm length (cm); Tamaño: whole length (cm); IB: arm index; Denomination: m (medial), sm (submedial), st (subterminal), t (terminal).

Bivalentes nº	BC	Tamaño	IB	Denominación
1	1,30	2,75	47,27	m
2	0,90	3,70	24,32	st
3	0,70	2,90	24,13	st
4	0,40	4,40	9,10	t
5	0,20	2,50	8,00	t
6	1,10	2,40	45,83	m
7	1,00	2,20	45,45	m
8	0,70	2,20	31,81	sm
9	0,70	2,10	33,33	sm
10	0,50	2,30	17,39	st
11	0,40	1,90	21,05	st
12	0,50	1,20	41,66	m
13	0,45	1,50	30,00	sm
14	0,45	1,40	32,14	sm
15	0,25	1,10	22,72	st
16	0,15	1,40	10,71	t
17	0,10	1,50	6,66	t

Frecuentemente se ha observado la asociación de uno de los bivalentes al nucleolo, que según la longitud, la posición del cinetocoro y la presencia de un nudo terminal, se trataría del número 6.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permitieron realizar el análisis de los cromosomas en distintas etapas divisionales de células germinales masculinas; determinar por vez primera el número cromosómico de *Sarasinula linguiformis* y realizar el cariotipo en base a los bivalentes en paquitene de células gonadales. Al respecto cabe hacer las siguientes consideraciones:

El análisis de los cromosomas presenta algunas coincidencias con BURCH (1960), referidas a sus descripciones de los cromosomas en células gonadales masculinas de algunos gasterópodos pulmonados acuáticos (Basommatophora). Entre ellas se destacan, la disposición de

los cromosomas en "bouquet" en paquitene, la mayor frecuencia de esta etapa y su fácil detección.

En cuanto al pequeño tamaño y al alto grado de contracción de los cromosomas metafásicos, los resultados concuerdan con los abordados por varios autores. Entre ellos deben ser señalados los trabajos de BURCH (1960) y RIVA Y VIDAL (1973), en relación a los cromosomas de la babosa terrestre *Vaginula solea* d'Orbigny, quienes se refirieron a la dificultad del estudio de los cromosomas mitóticos de gasterópodos pulmonados, por las causas arriba enunciadas. Sin embargo, tal situación se habría presentado a la mayoría de los investigadores que trabajaron con material de este tipo, ya que sus resultados no incluyen, en general, la elaboración de cariotipos. En efecto, son pocos los autores quienes lo intentaron; entre ellos se destacan INABA (1953), BURCH (1962), NATARAJAN Y BURCH (1966) y RAINER (1967).

La confección de cariotipos en base a los bivalentes en paquitene de células

Figura 7. Cariotipo de *Sarasinula linguaeformis* en base a los 17 bivalentes en paquitene, alineados por los cinetocoros y agrupados según el tamaño y el índice de brazos. Se identifican 4 bivalentes en la región medial (1, 6, 7 y 12), 4 en la submedial (8, 9, 13 y 14), 5 en la subterminal (2, 3, 10, 11 y 15) y 4 en la terminal (4, 5, 16 y 17). Las flechas indican la presencia de knobs o nudos en los bivalentes 1, 6 y 12.

Figure 7. Sarasinula linguaeformis karyotype, obtained from the seventeen pachytene bivalents, lined in their kynetochores and grouped according to size and "arm" index. Four bivalents in the medial region are identified (1, 6, 7 and 12), 4 in the submedial (8, 9, 13 and 14), 5 in the subterminal (2, 3, 10, 11 and 15) and 4 in the terminal region (4, 5, 16 and 17). Arrows show the presence of knobs in bivalents 1, 6 and 12.

gonadales, representa un hecho nuevo en el estudio cromosómico en Gastropoda, hasta donde la información bibliográfica lograda lo permite aseverar.

La asociación de uno de los bivalentes al nucleolo, analizada en el presente trabajo, fue también citada por varios investigadores (SCHULTZ Y ST. LAWRENCE, 1949; FERGUSON-SMITH, 1964; entre otros) para espermatoцитos humanos.

De lo expuesto se desprende que los resultados abordados en la elaboración de cariotipos de bivalentes en paquitene, implica una clasificación ordenada en grupos y no una identificación indivi-

dual absoluta de los bivalentes. Este hecho revela semejanzas con las conclusiones obtenidas por HUNGERFORD (1971), FERGUSON-SMITH (1972) y LUCIANI, CAPODANO-VAGNER Y DE VICTOR-VUILLET (1972).

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al Dr. J. W. Thomé la identificación de la especie estudiada y al Ing. Pablo Brainovich su colaboración en la transcripción con procesador de textos en computadora.

BIBLIOGRAFÍA

- ALDERETE DE MAJO, A. M., 1988. *Estudios citológicos en oligoquetos terrícolas de la provincia de Tucumán*. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Tucumán, vii + 217 pp.
- BURCH, J. B., 1960. Chromosome studies of aquatic Pulmonate snails. *The Nucleus*, 3 (2): 177-208.
- BURCH, J. B., 1962. Citotaxonomic studies of freshwater limpets (Gasteropoda: Basommatophora). I- The european lake limpet, *Acroloxus lacustris*. *Malacologia*, 1 (1): 55-72.
- CARR, D. H. Y WALKER, J. E., 1961. Carbol fuchsin as a stain for mammalian chromosomes. *Stain Technology*, 36: 233-236.
- DULOUT, F. N. 1979. Técnicas modernas de citogenética molecular y su empleo en zoología. *Acta zoologica Lilloana*, 34: 27-37.
- FERGUSON-SMITH, M. A., 1964. The sites of nucleolus formation in human pachytene chromosomes. *Cytogenetics*, 2: 124-134.
- FERGUSON-SMITH, M. A., 1972. Human chromosomes in meiosis. En de Grouchy, J., Eblin, F. J. G. y Henderson, I. W. (Eds.): *Human Genetics, Proceedings of the Fourth International Congress in Human Genetics*: 195-211. Excerpta Medica, Amsterdam and London.
- HUNGERFORD, D. A., 1971. Chromosome structure and function in man. I. Pachytene mapping in the male, improved methods and general discussion of initial results. *Cytogenetics*, 10: 23-32.
- INABA, A., 1953. Cytological studies in mollusks. I. Chromosomes in basommatophoric Pulmonata. *Journal of Science of the Hiroshima University, Series B, Division 1 (Zoology)*, 14 (16): 221-228.
- LEVAN, A., FREDGA, K. Y SANBERG, A., 1964. Nomenclature for centromeric position on chromosomes. *Hereditas*, 52: 201-220.
- LUCIANI, J. M., CAPODANO-VAGNER, A. M. Y DE VICTOR-VUILLET, M., 1972. Techniques d'analyse de la méiose chez l'humme. *Monographies Annales de la Socièè Française de Biologie Clinique, Biologie génétique*: 41-53.
- NATARAJAN, R. Y BURCH, J. B., 1966. Chromosome of some Archaeopulmonata (Mollusca: Basommatophora). *Cytologia*, 31 (2): 109-116.
- PATTERSON, C. M., 1969. Chromosomes of Molluscs. *Marine Biological Association of India, Proceedings Symposium 2/Molluscs*: 635-686.
- PATTERSON, C. M. Y BURCH, J. B., 1978. Chromosome of pulmonate molluscs. En Fretter, V. y Peake, J. (Eds.): *Pulmonates: Vol. 2A: Systematics, Evolution and Ecology*: 171-217. Academic Press, London, New York, San Francisco.
- RAINER, M., 1967. Chromosomenuntersuchungen an Gasteropoden (Stylommatophora). *Malacologia*, 5 (3): 341-370.
- RIVA, R. R. Y VIDAL, O. R., 1973. Nota sobre cromosomas de la babosa *Vaginula solea* d'Orbigny. *Physis, Sección C (Buenos Aires)*, 32 (85): 237-239.
- SCHULTZ, J. Y ST. LAWRENCE, P., 1949. A cytological basis for a map of the nucleolar chromosome in man. *Journal of Heredity*, 40: 31-38.
- THOMÉ, J. W., 1975. Estado atual da sistemática dos Veronicellidos americanos (Mollusca, Gasteropoda). *Arquivos do Museu Nacional Rio de Janeiro*, 55: 155-165.

Recibido el 9-III-1993
Aceptado el 20-XI-1993